

TƏRKİBİNDƏ ŞƏXS ADLARI İŞLƏNƏN ATALAR SÖZLƏRİNİN İZAHLI LİNGVİSTİK TƏHLİLİ

(I məqalə)

XÜLASƏ

Məqalədə atalar sözlərində şəxs adlarının işlənmə xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti araşdırılır. Antroponimlərin yalnız ad funksiyası daşmadığı, həm də bədii-estetik, baxımdan müxtəlif üslub çalarları ilə zənginliyi qeyd edilir. Belə ki, onların işlədilməsi atalar sözlərinin üslubi rəngarəngliyini təmin etməklə yanaşı, mədəniyyət, tarix və ictimai şüurla sıx bağlılığı bildirir. Müxtəlif ünsiyyət proseslərində antroponimlər fərdiləşdirmə, mədəni ifadə, nüfuz və emosional təsir vasitəsi kimi çıxış edir. Dil vahidləri kimi antroponimlər bütün üslublarda işlənir, lakin onların əhəmiyyəti üslubun məqsədindən asılı olaraq dəyişir. Bəzi hallarda şəxs adları özünəməxsusluq ifadə edir, çox zaman isə simvol, mədəni istinad və ya təsir vasitəsinə çevrilir. Buna görə də antroponimlərin atalar sözlərində istifadəsini öyrənmək onların çoxfunksiyalılığını və mədəni dəyərlərini anlamağa imkan verir.

Məqalədə atalar sözlərində işlənən antroponimlərin tarixi reallıqları kodlaşdırması və əxlaqi dəyərləri təcəssüm etdirməsi məsələsindən də bəhs edilir, onların izahı verilir və simvolik, estetik və didaktik yük daşıyaraq xalqın dünyagörüşünü, tarixi yaddaşını və mədəni dəyərlərini ifadə etməsi faktik materiallarla əsaslandırılır.

Açar sözlər: atalar sözləri, antroponim, ifadə, dil, bədiilik.

Sadagət Hasanova

EXPLANATORY LINGUISTIC ANALYSIS OF PROVERBS CONTAINING PERSONAL NAMES

(Part I)

ABSTRACT

The article examines the features and significance of the use of personal names in proverbs. It is emphasized that anthroponyms do not merely serve as identifiers but also carry artistic and aesthetic value, enriched with diverse stylistic shades. Their usage not only ensures the stylistic

diversity of proverbs but also reflects their close connection with culture, history, and social consciousness. In various communicative contexts, anthroponyms function as means of individuation, cultural expression, authority, and emotional impact. As linguistic units, anthroponyms are used across all styles; however, their importance varies depending on the purpose of the style. In some cases, personal names convey uniqueness, while in many instances they turn into symbols, cultural references, or instruments of influence. Therefore, studying the use of anthroponyms in proverbs allows for an understanding of their multifunctionality and cultural values. The article also discusses how anthroponyms in proverbs encode historical realities and embody moral values, providing explanations and substantiating with factual material their symbolic, aesthetic, and didactic load that reflects the worldview, historical memory, and cultural heritage of the people.

Keywords: proverbs, anthroponym, expression, language, artistry.

Садагат Гасанова

ПОСЛОВИЦЫ С ЛИЧНЫМИ ИМЕНАМИ: ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

(Статья I)

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются особенности и значение употребления личных имен в пословицах. Подчеркивается, что антропонимы выполняют не только номинативную функцию, но и обладают художественно-эстетической ценностью, обогащённой разнообразными стилистическими оттенками. Их использование не только обеспечивает стилевое многообразие пословиц, но и свидетельствует о тесной связи с культурой, историей и общественным сознанием. В различных коммуникативных процессах антропонимы выступают средством индивидуализации, культурного выражения, авторитета и эмоционального воздействия. Как языковые единицы, антропонимы функционируют во всех стилях, однако их значение варьируется в зависимости от цели стиля. В одних случаях личные имена выражают уникальность, в других же они превращаются в символы, культурные отсылки или средства воздействия. Поэтому исследование использования антропонимов в пословицах позволяет выявить их многофункциональность и культурные ценности.

В статье также рассматривается проблема кодирования антропонимами исторической реальности и воплощения ими нравственных ценностей; приводятся их объяснения и

показывается, что, обладая символической, эстетической и дидактической нагрузкой, они отражают мировоззрение, историческую память и культурное наследие народа, что подтверждается фактическим материалом.

Ключевые слова: пословицы, антропоним, выражение, язык, художественность.

Giriş

Müxtəlif üslublarda antroponimlərin işlədilməsi fərqli məqsədlərə xidmət edir. Məsələn, bədii üslubda obrazlılıq və simvolika yaradır, elmi üslubda dəqiqlik və istinad funksiyası daşıyır, publisistik üslubda təsir və inandırıcılıq gücünü artırır, məişət üslubunda isə yaxınlıq və emosional çalarlar ifadə edir. Xalq yaradıcılığının bir çox janrlarında antroponimlər tez-tez kollektiv simvollara çevrilərək igidlik, mübarizlik və sədaqəti ifadə edir. Atalar sözləri və məsəllərdə isə xüsusi adlardan çox zaman ümumiləşmiş şəkildə “hər kəs” anlamında istifadə olunur, bu da müdrik fikirləri daha aydın şəkildə çatdırmağa səbəb olur. Eyni zamanda, antroponimlərin seçimi müəyyən əlaqələr yaradaraq ictimai rəyi formalaşdırmağa bilir. Gündəlik ünsiyyətdə antroponimlər səmimiyyət və sosial yaxınlığı göstərərək emosional çalarlar və yumor ifadə edir. Eyni antroponim müxtəlif üslublarda fərqli funksiyalar daşıya bilər. Antroponimlərin seçimi hər zaman tarixi, mədəni və ideoloji faktorlarla bağlıdır. Bu da göstərir ki, adlar həm dil, həm də sosial sistemin mühüm komponentidir. Antroponimlər bütün funksional üslublarda insan ünsiyyətinin ayrılmaz elementi kimi çıxış edir. Onların əhəmiyyəti həm şəxsi məxsusluq, həm də simvolik məna kimi ikili mahiyyətindən irəli gəlir. Atalar sözlərindəki antroponimlər kollektiv yaddaş və ənənəyə güclü təsir edən və fərdi kimliyi daha geniş mədəni və üslubi məqsədlərlə birləşdirən çoxşaxəli dil vahidləridir. Səmimiyyət və sosial münasibətlərin ifadəsinə geniş imkan verən atalar sözlərində şəxs adlarının araşdırılması maraqlı və orijinal linqvistik fikirlərin ortaya qoyulmasına imkan yaradır.

Material və metod

Tədqiqatın materialı olaraq 2004-cü ildə nəşr olunmuş “Atalar sözü” (Bakı, “Öndər”, 264 s.), 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Atalar sözləri” (Bakı, “Nurlan” 476 s.)

və İ.Məlikovanın tərtib etdiyi “Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri” (Bakı “Ecoprint” nəşriyyatı, 2016, 168 s.) adlı kitablardan seçilən atalar sözlərindən istifadə edilmişdir.

Tədqiqatda elmi-nəzəri və izahlı təhlil prosesində atalar sözlərində istifadə olunan şəxs adlarının funksiyası, mənası və üslubi rolunun araşdırılmasında antroponimik analiz, onların mətn mənasına təsiri və simvolik yükünün qiymətləndirilməsində semantik təhlil, şəxs adlarının tarixi və mədəni kontekstdəki mənalari, folklor və ictimai şüurla əlaqəsinin öyrənilməsində tarixi-kontekstual analiz üsullarına müraciət edilmişdir. Bu yanaşma tədqiqatın həm linqvistik, həm də mədəni aspektlərini əhatə etməyə, atalar sözlərində şəxs adlarının çoxfunksiyalı rolunu sistemli şəkildə göstərməyə imkan vermişdir.

MÜZAKİRƏ

Antroponimlər dilçilikdə xüsusi adların mühüm qolunu təşkil edir. Bu sahədə Azərbaycanda bir sıra lüğətlər tərtib edilmişdir. “Yeni-yeni lüğətlərin meydana gəlməsi xalqımızın dili və tarixi qədər qədim şəxs adlarının, cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar xalqımızın dünyagörüşü, təsəvvürləri, baxışlarının və s. öyrənilməsində də bir mənbə rolunu oynayır” (Qurbanova (2019), s.5) Azərbaycanda şəxs adları elmi şəkildə dərinlən və hərtərəfli araşdırılmadığından bu sahədə lüğətlərin tərtibi bu boşluğu doldurmaqda təqdirəlayiq sayılır. “Şəxs adları xalqların siyasi, ictimai, iqtisadi, mədəni həyatı, dini baxışları ilə əlaqədar yaranıb inkişaf etmişdir (Qurbanova (2019), s.12). Bu baxımdan, araşdırmalarda adlar xalqın, millətin, toplumun, bəzən də qrupların (məsələn, ailə) tarixi dəyəri kimi qiymətləndirilir. Dilin özü kimi onun leksikasındakı adlar da cəmiyyətlə bağlıdır. “Adlar olmadan cəmiyyətin formalaşması və yaşaması da qeyri-mümkündür” (Qurbanov (2019), s.9). Adların nəinki bütövlükdə cəmiyyətlə, hətta ayrı-ayrı insanlarla bağlılığı da həmişə diqqətdə saxlanılmışdır: “Ad insanı tanıdır, adla insan vəhdətləşir, birləşir: ad insana, insan ada bağlanır. İnsanın qüvvəsi, qüdrəti ilə ad ucalır. Ona görə də adla insan bir-birinə layiq olmalıdır” (Ивашкин (2002), s.112). Adlar mövzusunda araşdırmaların, demək olar ki, hamısında onların adət-ənənələrlə əlaqəsi ön plana çəkilmişdir: “Adlar müəyyən adət və ənənə ilə

bağlıdır” (Бреева (1999), s.15). Əslində, adlar cəmiyyətdəki insanların seçkinliyini göstərən dil vahidləridir. Onların “mənəvi nailiyyət” sayılması təsadüfi deyil.

İnsan cəmiyyəti yaranandan adlara ehtiyac olub. “İnsanları bir-birindən fərqləndirməyə xidmət edən şəxs adlarının tarixi xalqımızın dili və tarixi qədər qədimdir. Adlar zaman keçdikcə cəmiyyətin inkişafı ilə yanaşı zənginləşmiş, təkmilləşmiş, bəziləri sıradan çıxmış və həyatda baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni hadisələrlə əlaqədar olaraq yaranan adlarla əvəz olunmuşdur. Onlar xalqımızın dünyagörüşü, elmi-mədəni səviyyəsi, istək və arzusu, xoşbəxt həyat uğrunda mübarizəsi, təbiət, cəmiyyət və kainat haqqındakı bilik və təsəvvürləri, milli psixologiyası, məişət və əmək fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq yaranmış və bu proses indi də davam etməkdədir” (Paşayev, Bəşirova (2011), s.3).

Dilin bütün səviyyələrində əhəmiyyəti olan adların atalar sözlərində özünəxas maraqlı mövqeyi vardır. Atalar sözləri xalqın kollektiv yaddaşı və yaradıcılığının məhsulu kimi adların semantik gücünü daha da artırır. “Onomastik sistemdə önəmli lay təşkil edən şəxs adları – antroponimlər Azərbaycan dilinin bədii üslubunda daha çox işlənmə tezliyinə malik olaraq poetik obrazlılığa malik olur” (Məmmədov (2022), s. 195).

Atalar sözlərində işlənən antroponimlər həm fərdi obrazların tanındılması, həm də ictimai-mədəni mənə daşıyıcısı kimi çıxış edir. Aşağıdakı atalar sözlərinə nəzər salmaq: “Lobyalı aş, keçəl Dadaş, get gəlirəm yavaş-yavaş” (Atalar sözü (2013), s.12). Bu, Azərbaycan xalqının mənalı deyimlərindən biridir və əsasən, səbir, təmkin və tələsməmək barədə xəbərdarlıq edir. Deyimin tərkibindəki “Lobyalı aş” lobyə kimi uzun müddətdə bişən yemək, yəni vaxt tələb edən iş və ya nəticə deməkdir. “Keçəl Dadaş” tələsməyən, sakit, təmkinli insan obrazıdır. Buradakı “Get gəlirəm yavaş-yavaş” cümləsi işləri tələsmədən, diqqətlə və mərhələli şəkildə görmək lazım olduğunu bildirir. Yəni bu atalar sözü “nəticəni tez əldə etmək üçün tələsmək düzgün deyil, hər işin vaxtı var, səbir və diqqətlə hərəkət etmək lazımdır” anlamını verir.

Atalar sözlərinin tərkibindəki antroponimlər təsdiq edir ki, “adda qəribə sirr var. Ad varlığın alın yazısı kimidir... Ad varlığı səsləyib ardınca aparır, uzaqlara, yaxınlara çəkir... (Vəliyev (1998), s.3). Atalar sözlərinin məzmununda işlənən antroponimlərin

üslubi, semantik və estetik xüsusiyyətləri onların gerçək ad funksiyasından yüksəkdə dayanaraq oxucunun mətni daha dərinlən qavramasını təmin edir. “Dəvə Xançobanda olar” (Atalar sözü (2013), s.129) atalar sözü insanların hər şeyin öz yerində və uyğun mütəxəssisə həvalə olunmasının zəruriliyini ifadə edir. Buradakı “dəvə” xüsusi qayğı və bilik tələb edən böyük və mürəkkəb bir iş və ya məsələyə işarədir, “Xançoban” isə dövələri bilən və onlarla məşğul olan peşəkar şəxs mənasındadır. Bu atalar sözü “hər işin öz ustası var” deməkdir. Atalar sözlərindəki antroponimlərdə xalqın adı ifadə edən obraza münasibəti əks olunur. “Şəxs adları müəllifin obraza bəslədiyi rəğbətindən, nifrətindən asılı olmayaraq, bədii dildə obrazın xarakterini, onun daxili dünyasını açır, həm də üslubi yük daşıyır” (Кухаренко (1988), s.74). “Dindirmə Fatıyı, çəkib tökər qutuyu” (Atalar sözü (2013), s.134) atalar sözü insanların artıq danışmaqla və ya müdaxilə etməklə vəziyyəti daha da gərginləşdirməsi fikrini ifadə edir. “Dindirmə Fatıyı” (Fatını) mənaca hər hansı bir şəxsi yersiz olaraq sorğu-suala tutmağın çətin vəziyyət yarada biləcəyini göstərir. “Çəkib tökər qutuyu” (qutunu), yəni artıq diqqət və müdaxilə qarışıqlıq və problem yaradacaq, kimlənsə bilməməli olduğu sirlər açılacaq. Başqa sözlə, bu atalar sözü “bəzən susmaq və müdaxilə etməmək daha yaxşıdır” mənasını verir.

Adlar hər zaman mədəni və emosional yüklə müşayiət olunmuşdur. Sadə və gündəlik adlar yaxınlıq və realizm yaradır, nadir və simvolik adlar isə əzəmət və mifoloji ovqat formalaşdırır. “Əli papağını Vəli başına qoyur, Vəli papağını Əli başına” (Atalar sözü (2013), s. 171) atalar sözü iki cür anlaşıla bilər. Burada “Əli” və “Vəli” adları ismin adlıq halında işləndikdə, yəni mübtədə funksiyasını yerinə yetirdikdə insanların bir-birinə yardım etməsini, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayır. “Əli papağını Vəli başına qoyur”, yəni Əli başqasına kömək edir, “Vəli papağını Əli başına qoyur”, yəni Vəli də qarşılıqlı olaraq kömək göstərir, dəstək olur. Belə olduqda, bu atalar sözü “insanlar bir-birinə dəstək olduqda, birlikdə işləri daha yaxşı və rahat yerinə yetirə bilərlər” mənasını verir. Lakin buradakı “Əli” və “Vəli” adları ismin qeyri-müəyyən yiyəlik halı kimi də düşünülə bilər. Hansı ki, xalq danışığında da kiminsə haqqında “Əlinin papağını Vəlinin başına qoyur, Vəlinin papağını Əlinin başına” deyimi yayğındır. Bu atalar sözü belə bir mənə daşıyır: insan

hər hansı bir məsələni ədalətli, köklü şəkildə həll etmir, sadəcə mövcud problemi bir yerdən götürüb digərinə keçirir. Yəni mahiyyətə heç nə dəyişmir, sadəcə formal olaraq yerlər dəyişdirilir. “Əlinin papağını Vəlinin başına qoymaq” birinin olanını götürüb o birinə vermək, məsələni düzgün şəkildə həll etməmək, başqasının boynuna yükləməkdir. Bu, sadəcə birinin yükünü başqasına keçirmək, yeri dəyişmək, problemlərin köklü həlli əvəzinə formal dəyişikliklər etmək, ədalətsiz və yanlış idarəçilik, birinin haqqını alıb başqasına vermək, qarışdırmaqla işi yoluna qoymaq istəyi kimi yozulur. Deməli, bu atalar sözü “əsaslı tədbir görülmədikdə, problem bir yerdən digərinə daşınır, amma aradan qalxmır” ideyasını ifadə edir.

Azərbaycan atalar sözlərində Əli və Vəli adları işlək antroponimlərdəndir. Onlar aşağıdakı deyimdə də özünü göstərir. “Əlidən də olduq, Vəlidən də” (Atalar sözü (2013), s.171). Bu atalar sözünün digər variantı belədir: “Əli aşından da oldu, Vəli aşından da” (Məlikova (2016), s.19). Bu deyim o hallarda işlədilir ki, insan eyni vaxtda iki şeyi əldə etməyə çalışır, amma nəticədə hər ikisindən də məhrum olur. Yəni “heç birinə nail olmadıq, hər iki fürsəti əldən verdik” mənasını bildirir. Məsələn, bir nəfər həm işini, həm də təhsilini eyni vaxtda davam etdirmək istəyir, amma nə işdə uğur qazanır, nə də dərslərində. Bu halda deyirlər: “Əlidən də olduq, Vəlidən də” və ya “Əli aşından da olduq, Vəli aşından da”.

“Əlisi dəli, Vəlisi dəli, qırılmışın hamısı dəli” (Atalar sözü (2013), s. 172) hər kəsin səhv edə biləcəyini və bəzən nəticənin hamının günahı kimi qəbul edildiyini bildirir. Deyimin “Əlisi dəli, Vəlisi dəli” tərəfi fərdi insanların da yanlışlığını, hər kəsin zəif tərəfinin ola biləcəyini göstərir. “Qırılmışın hamısı dəli” bir hadisə və ya problem ortaya çıxdıqda, bəzən bütün tərəflərin günahkar sayıldığını bildirir. Bu atalar sözü “hər kəsin səhv edə biləcəyi normaldır, amma bəzən yanlışlıq hamıya aid olur” mənasını verir.

Atalar sözlərindən olan “Əzəldən var idi hüsni-cəmalı, indi olub dəli Bayramalı” (Atalar sözü (2013), s. 182) insanların keçmişdə dəyərləli və mükəmməl olan bir şeyin, zamanla mənasını və keyfiyyətini itirə biləcəyini ifadə edir. “Əzəldən var idi hüsni-cəmalı” əvvəldən gözəllik, dəyər və keyfiyyətin mövcudluğunu bildirir. “İndi olub dəli Bayramalı” indi isə həmin dəyərin ya pozulduğunu, ya da başqası tərəfindən düzgün

dəyərləndirilmədiyini göstərir. Başqa sözlə, bu atalar sözü “əvvəl dəyərləli olan şey zamanla dəyişə bilər, bəzən insanlar onun əsl qiymətini başa düşmür” mənasını verir. Lakin bu ifadə satirik çalarda başqa anlamda da anlaşıla bilər. Bu baxımdan, “Əzəldən var idi hüsni-cəmalı, indi olub dəli Bayramalı” ifadəsi ilk baxışda ümidverici görünən iş nəticəsiz qalanda “əvvəli xoş, sonu boş”, bir şeyin həm əvvəli, həm də sonunun yaxşı olmaması zamanı deyilən “Nə əvvəli işə yaradı, nə axırı”, məqsəddən asılı olaraq “əvvəl qızıl, axırda pas” deyimlərinin mənasına uyğun gəlir. Yəni xalq hikməti eyni məzmunu müxtəlif formalarda ifadə edir.

“Xeyirsöyləməzdən xeyir olsaydı, adını Xeyrulla qoyardılar” (Atalar sözü (2013), s.222) deyimi sözün, niyyətin və əməlin əhəmiyyətini vurğulayır və boş sözün heç bir faydası olmadığını bildirir. “Xeyirsöyləməzdən xeyir olsaydı” faydası olmayan, boş-boş danışan insanın sözünün əhəmiyyəti yoxdur mənasını verir. “Adını Xeyrulla qoyardılar” əgər onun danışdığı faydalı olsaydı, ona “xeyir” (yaxşılıq) mənasını verən ad qoyardılar deməkdir.

Azərbaycan atalar sözlərində xalqın gülüş qəhrəmanı, lətifə obrazı Molla Nəsrəddin adı ilə də qarşılaşırıq: “Molla Nəsrəddin sağ ola, eşşəkləri qurd yeyə?!” (Atalar sözü (2004), s. 183). Bu ifadə ilə xalq demək istəyir ki, ağıllı, tədbirli adam varkən işin zay olması, malın-mülkün itib batması mümkün deyil. Yəni “Molla Nəsrəddin kimi zirək, ağıllı biri ola-ola eşşəkləri necə qurd yeyə bilər?!” Burada əsas fikir belədir: məhəllədə, işdə, evdə ağıllı, tədbirli adam varsa, böyük itki və ya bədbəxt hadisə baş verməz.

Yuxarıdakı təhlillər antroponim tərkibli atalar sözlərində şəxs adlarının aşağıdakı funksiyalarını göstərir:

1. Obraz yaratmaq və tipikləşdirmək. Adlar bəzən bir qrupun, toplumun xarakterini, sosial mənsubiyyətini və taleyini əks etdirir.
2. Simvolik və tarixi mənə daşımaq. Məsələn, Molla Nəsrəddin ağıl və bacarığın simvoluna çevrilmişdir. Bu adlar artıq real şəxsdən çox, müəyyən dəyərləri təcəssüm etdirir.

3. Tarixi və mədəni yaddaşın qorunması. Mədəni yaddaşın kollektiv ifadəsi kimi antroponimlər sosial, mədəni və tarixi kontekstləri əks etdirməkdə xüsusi rol oynayır.
4. Əxlaqi-didaktik funksiya. Atalar sözlərində və məsələrdə adların işlədilməsi ümumi həyat hikmətini şəxsi ad üzərində konkretləşdirir. Bu mənada, tərkibində “Əli” və “Vəli” işlənən atalar sözləri səciyyəvidir. Burada antroponimlər konkret şəxs deyil, “hər kəs” mənasında işlənir. Deməli, şəxs adları insan xüsusiyyətlərini ümumiləşdirmək və əxlaqi dərslər vermək üçün istifadə olunur. Şəxs adları ilə bağlı ifadələr ümumi sosial vəziyyətləri göstərərək mücərrəd hikmətləri konkretləşdirir. Danışiq zamanı yaxınlıq və münasibətləri ifadə edən antroponimlərin işlənmə məqamları müxtəlifdir. Atalar sözlərində həm rəsmi adlardan, həm də ləqəb, təxəllüs və kiçiltmə mənalı adlardan istifadə olunur.
5. Bədii-estetik funksiya. Atalar sözlərində adların təkrar olunması emosional təsir gücünü artırır, ritm və uyğunluq yaradır. Xüsusilə də məşhur gündəlik adların işlənməsi folklor dilini xalq danışiq üslubuna yaxınlaşdırır.

Araşdırma göstərir ki, atalar sözlərindəki şəxs adları xalqın təfəkkür mədəniyyətini təcəssüm etdirir və milli kimliyi gücləndirir.

NƏTİCƏ

Beləliklə, antroponimlər atalar sözlərinin mühüm komponenti kimi xalqın mədəni kimliyini, dünyagörüşünü və bədii-estetik zövqünü əks etdirir. Atalar sözlərində antroponimlərin işlənməsi çoxcəhətli funksiyalara malikdir. Onlar tarixi-mədəni yaddaşı qoruyur, didaktik ideyaları ifadə edir, mətnin estetik təsir gücünü artırır, xalqın kollektiv təcrübəsini, arzularını və müdrikliyini təcəssüm etdirir. Tarixi yaddaşı qorumaq, əxlaqi dərslər vermək və bədii ifadəni zənginləşdirmək baxımından antroponimlər atalar sözlərinin ayrılmaz elementinə çevrilir və onların nəsildən-nəsilə keçməsinə və yaşamasına təmin edir. Araşdırma göstərir ki, antroponimlər atalar sözlərində adi dil vahidi kimi deyil, həm də obrazlaşdırmanı, mədəni dərinliyi gücləndirən üslubi vasitə kimi çıxış edir. Beləliklə, atalar sözlərindəki antroponimlər fərdi ilə ümumi, şəxsi ilə kollektiv arasında körpü rolunu oynayaraq oxucunun

təxəyyülündə dərin və davamlı iz buraxır. Ümumiyyətlə, antroponimlərin işlədilməsi dilin üslubi zənginliyini təmin edən mühüm amillərdəndir və onların funksional rolu dilin bütün üslublarını əhatə edir, o cümlədən atalar sözlərinin də aid olduğu bədii üslubda işlənir.

ƏDƏBİYYAT

1. Atalar sözü. (2004). Bakı, “Öndər”, 264 s.
2. Atalar sözləri (2013). Bakı, “Nurlan” 476 səh.
3. Бреева Л.В., Бутенко А.А. Лексико-стилистические трансформации при переводе. Москва, “Просвещение”, 1999, 215 с.
4. Ивашкин М.П., Сдобников В.В., Селяев А.В. (2002). Практикум по стилистике английского языка. Нижний Новгород, “НГЛУ им. Н.А. Добролюбова”, 197 с.
5. Кухаренко В.А. (1988). Интерпретация текста. Москва, “Просвещение”, 192 с.
6. Qurbanov A. (2019). Azərbaycanlı şəxs adları ensiklopediyası. Bakı, AMEA, 256 s.
7. Qurbanova F. (2019). Ön söz. Azərbaycan şəxs adları. İzahlı lüğət. Bakı, 1328 s.
8. Məlikova İ. (2016). Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri, Bakı “EcoPrint” nəşriyyatı, 168 s.
9. Məmmədov R. (2022). Qarabağ folklorunda antroponimlər və onların linqvistik xüsusiyyətləri. Filologiya və Sənətşünaslıq, № 1, s. 191-196.
10. Paşayev A., Bəşirova A. (2011). Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı, Mütərcim, 340 s.
11. Vəliyev K. (1988). Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı, “Gənclik”, 278 s.